

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE MUTUAL COMPARISON OF THE LANGUAGES AT THE LEVEL OF THE PHILOLOGICAL ANALYSIS

Asmatkhanim Mammadova

*Assoc.Prof. Doctor of philosophy in philological sciences
Azerbaijan, Baku State University*

FILOLOJİ TƏHLİL MÜSTƏVISİNDƏ DİLLƏRİN QARŞILIQLI MÜQAYİSƏSİ

Məmmədova Əsmətخانım

*Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosenti
Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti*

Abstract

Despite being fluent in Arabic and Persian, the brilliant Uzbek poet and thinker Alishir Navai criticized poets who wrote in those languages in accordance with the prevailing norm at the time and vehemently objected to Turkish languages being dominated by other languages. Navai proved that the Turkish language is a language of metaphors, epithets, rhymes, rich verbs and its superiority over the mentioned languages with his creativity.

The "Muhakumat-ul Lughateyn" piece by Alishir Navai demonstrated that the Turkish language, like other languages, has limitless creative potential for this reason. He urges poets and writers to use the Turkish language's riches, which are superior to eighteen thousand worlds, highnesses, virtues, and subtleties, instead of producing literary and creative works in Persian. In the language comparison, A. Navai gave the Turkish language the upper hand by demonstrating that all Persian concepts are likewise available in Turkish. However, compared to Turkish, the Persian language does not have as many exquisite, profoundly important notions or delicate verb meanings. A self-assured politician elevated the Turkish language to the same level as the eminent tongues of his era. He did this task in a realistic manner and set an example for everyone. In addition to various other Turkish works, Navai is the author of five divans, five poems (Khamsa), two tazkiras, three philological, six religious-moral, three historical, and other works.

Alishir Navai writes in "Muhakimat-ul Lughateyn" that Turks are more understanding and clear-sighted than Persians (Persians living in the city), and their nature is purer. He talks about the Turkish people, the intellectual and scientific thinking of the Turkish language, which was written due to the luck of God. Later, he talks about the power of the Persian word, the gentle words that touch the soul and the elegant sayings that keep the soul alive. However, in comparison of these two languages, he gives examples of 100 verbs to prove the superiority and merits of the Turkish language. He emphasizes that each of these verbs has two, three, four, sometimes five meanings.

Xülasə

Dahi özbək şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvai (1441-1501) ərəb və fars dillərini ana dili kimi bilsə də, dövrün adətində uyğun ərəb və fars dilində yazan şairlərə qarşı çıxaraq Türk dillərinin əcnəbi dillərin kölgəsində qalmasına qəti etiraz etmişdir. Nəvai türk dilinin məcazlar, cinaslar, qafiyələr, zəngin feillər dili olduğunu, adı çəkilən dillərdən üstünlüyünü öz yaradıcılığı ilə sübuta yetirmişdir.

Əlişir Nəvai bu məqsədlə "Mühakimət-ül lüğəteyn" əsərini yazmış və göstərmişdir ki, başqa dillər kimi türk dilinin də böyük yaradıcılıq imkanları sonsuzdur. O, ədəbi, bədii əsərlərin farsca yazılmasına qarşı çıxaraq, şairləri, ədibləri Türk dilinin on səkkiz min ələmdən daha yüksək göylər, ucalıqlar, fəzilətlər incəliklər xəzinəsindən istifadəyə dəvət edir. Ə. Nəvai dillərin müqayisəli qarşılaşdırılmasında üstünlüyü türk dilinə verib, sübut edir ki, fars dilindəki bütün anlayışların hamısı türk dilində də mövcuddur. Ancaq Türk dilinin çox gözəl, dərin anlamlı anlayışları, feillərin incə mənaları fars dilində yoxdur. İnamlı əmir, dövlət xadimi öz türk dilini dövrünün sayılıb, seçilən dillərilə bir sırada qoymaqla həm də bu işi əməli şəkildə həyata keçirir və hamıya örnək olurdu. Nəvai türkcə beş divan, beş poema (Xəmsə), iki təzkirə, üç filoloji, altı dini-əxlaqi, üç tarix əsəri və daha neçə başqa əsərlər müəllifidir.

Əlişir Nəvai "Mühakimət-ül-lüğəteyn"də yazır ki, türk sartdan (şəhərdə yaşayan farslardan) daha fəhmlı və aydın idraklı, xilqəti daha saf və pak məxluqdur. O, türk qövmünü, Türk dilinin ilahidən gəlmə - bəxtinə yazılan əqli və elmi düşüncəsindən bəhs edəndən sonra fars sözünün gücündən, ruh oxşayan lətafətli sözləri və ruhu yaşadan zərif kəlamlarından da söz açır. Amma bu iki dilin müqayisəsində türk dilinin üstünlüyünü - məziyyətlərini sübut üçün 100 sözü - feili nümunə gətirir və hər birinin iki, üç, dörd, bəzən beş mənə daşdığına bəyan edir.

Key words: Alishir Navai, Turkish language, Persian language, comparison, rhymes, verbs

Açar sözlər: Əlişir Nəvai, türk dili, fars dili, müqayisə, qafiyələr, feillər

GİRİŞ

Əlişir Nəvainin böyük xidmətlərindən biri Mərkəzi Asiyada türk dilinə yüksək qiymət verən, onun üstünlüklərindən bəhs edən Mahmud Kaşqarının "Divani-Lüğət-it-türk" (XI əsr) əsərindən sonra, türk dilinin qorunması və formalaşması, mahiyyəti və zənginliyi haqqında yazdığı "Mühakimət ül-lüğəteyn" [İki dilin müqayisəsi] əsəridir. Əsər türk dilinin fars dili ilə müqayisəli təhlilindən bəhs edir.

Əlişir Nəvai ərəbcə və farscanı ana dili kimi bilib, öz dövründə bu dillərin incəliklərinə ən gözəl əsərləri yazmağa qədər vaxt vəsaiti qədr olub. Əsrlərə örnək olacaq əsərləriylə bunu sübuta yetirib; Ancaq o dövrün dəbinə uyaraq ərəb dilində və xüsusilə fars dilində yazan türk şairlərinə qarşı çıxıb, türk dilinin əcnəbi dillərin kölgəsində qalmasına qarşı üsyan edib. Nəvai türk dilinin məcazlar, cinaslar, qafiyələr, zəngin feillər dili olduğunu, səs və məna incəlikləriylə çatdırılan qüdrətli imkanlarının fars dilindən üstün olduğunu bilib və bunu sübut edib. Ulu Nəvai "Mühakimət ül-lüğəteyn" adlı əsərini bu məqsədlə meydana gətirib. (6, s.349)

Ərəb istilasından sonra bütün Şərq coğrafiyasında ərəb dili elm, fars dili isə poeziya, şeiriyyət dili kimi qəbul edilmiş, bu ənənə uzun əsrlər davam etməkdə idi. "Əvvəlcə ərəb, sonra fars dilində yazıb-yaratmaq artıq rəsmi qanun halını almışdı. Lakin Əmir Teymur (1336-1405) hakimiyyəti qurulandan sonra türk dilində yazışmalar, müxtəlif əsərlər əlyazmalar halında nisbətən geniş yayılmağa başladı. Və nəhayət, Sultan Hüseyn Bayqaranın (1438-1506) hakimiyyəti zamanında türk ədəbiyyatı, türk ədəbi dili türkcənin qızıl dövrünə çatdı. Bu dövrdə parlayan Əlişir Nəvai qüdrəti, fitri istedadı, milli düşüncəsi, milli ruhu bu zirvəni fəth etdi. Artıq türk dilində "Divan", "Xəmsə" yaradan Əlişir Nəvai türk dilinin böyüklüyünə, zənginliyinə hələ də həzm edə bilməyənlərə cavab olaraq daha bir neçə elmi-nəzəri əsərlər yazdı" (2 s.53).

Əsas araşdırma və Əlişir Nəvainin bu əsəri yazmaqda məqsəd

"Mühakimət ül-lüğəteyn" əsərində Nəvai yazır: "Uşaqlığın möcüzələri", "Gəncliyin qaş-daşları", "Orta yaşın gözəllikləri", "Qocalığın faydaları" - bu dörd "Divan"ın şöhrətini çün dünyanın dörd yanına yaymışam, "Xəmsə" pəncəsinə pəncə vurmuşam. Əvvəlcə, "Möminlərin təşvişi" ("Heyrət ül-əbrar") bağında təbim güllər açıbdır ki, ona "Sirlər xəzinəsi"ndən ("Məxzən ül-əsrar") Şeyx Nizaminin ruhu başıma dürlər saçıbdır. Elə ki, xəyalım "Fərhad və Şirin" şebistanına yol tutdu, Əmir Xosrovun nəfəsi ("Şirin və Xosrov") odundan çıraqımı yandırdı. Eşqim "Leyli və Məcnun" ("Leylavü Məcnun") vadisinə baş vuranda, Xacə Himməti (öz) "Gövhərnəmə"sindən yoluma gövhərlər səpibdir. Qəlbimə "Yeddi səyyarə" ("Səbai səyyarə") hakim olanda, Əşrafın (Əşraf Mərağai nəzərdə tutulur- Ə.M.) "Yeddi gözəl"indəki ("Həft peykar") yeddi huri sima peşqəşimdə yaraqlanıb durdu. "İskəndərin divarları"nın ("Səddi İskəndər") xatirim mühəndisi əsasını salıbdır ki, onda da möhtərəm Cami öz "Hikmətlər kitabı"ndan ("Xirədnəmə") yardım və imdad təbilini çalıbdır. Bu "Xəmsə" məşğuliyyətindən fərağ tapandan sonra

təxəyyülümün yüyrək atını sultanların tarixi çölünə çapmışam. Çün namələrin qaranlıq zülmətindən "Seçilmiş salnamələr" ("Zəbdət üt-təvarix") ifadəsini düzmüşəm, sultanların ölgün adlarını bu dirilik suyu ilə durğuzmuşam. "Sevgi mehləri"nin ("Nəsaim ül-məhəbbət") xoş ətrinin bəyanından, quş dilinə ("Lisan üt-teyr") işarət ilə həqiqət əsrarın məcaz surətindən, "Mırvəri dənələri"nin ("Nəsr ül-ləli") tərcüməsindən "Daş-qaşın sapa düzülməsi" ("Nəzm ül-cəvahir") ilə onun məna incilərindən... yazan müəllif "təbinin daim türk dilinə meyilliyini" sevgi ilə etiraf etmişdir.

Əsərin girişində müəllifin yazdığı kimi, "...təxəllüm əhli xırmanın sünbül yığıcı və qiymətli söz dürləri xəzinəsinin sədaqətli gözətçisi, nəzm gülüstanının şirin nəğməli bülbülü, Nəvai təxəllüslü Əlişir, - Allah onu hər dərd-bələdan və pis əməldən hiyf eləsin, - belə ərz edir ki, söz dürdür, onun dəryası isə könlüdür. Və könlü irili-xırdalı cəmi fikirlərin mədənidir. Necə ki, dəryadan gövhəri qəvvəs çıxarır və onun qiyməti cövhərinə görə bilinir, könlüdəki söz dürrü və nitq şərəfətinə sahib olanın dilində üzə çıxarır və zinatini göstərir" (3, s.14)

"Mühakimət ül-lüğəteyn" əsəri də orta şərq ədəbiyyatı ənənələrinə uyğun olaraq, həmd, nət, minacat və sultanı mədhiyyə ilə başlayır. Ardınca, söz haqqında, sözün dəyəri, sözün xisləti haqqında, sözün "əqlə və təsəvvürə" sığmaz çeşidlərindən, dərinliklərindən, zinyətindən, bəzək-düzəyindən dürlü ifadələr oxuyuruq. Sözün səs və avazından başqa onun məna tutumundan bəhs edilir.

Əlişir Nəvai tədqiqatçılarından olan Almaz Ülvi "Əlişir Nəvainin əsri və nəsr" monoqrafiyasında o böyük mütəfəkkir haqqında yazır: "Zaman hər şeyi nizama qoyduğu kimi, böyük və zəngin keçmiş - tarixi olan bir xalqın ədəbiyyatını (tarixin amansız zülmü olaraq yandırılıb məhv edilsə də), fəlsəfəsini, düşüncəsini öz dilində yazmağa fürsət yaratdı. Əmir Teymurun tarixi siyasət meydanında yetişən, milli intibah üçün doğulan Əlişir Nəvai fitrətən fazilliyi ilə qələmini bu yolda məşələ çevirdi. Övliyyə ədəbli, kübar ədəbiyyatın nümayəndəsi Nəvai bu əsəri ilə təkcə bir dilin haqqını özünə qaytaran şair, filosof kimi yox, eyni zamanda siyasət meydanında nüfuz sahibi olan dövlət xadimi kimi söz sahibi oldu. Türk dilində ədəbi nümunələrin inkişafı, formalaşması və yayılması yönündə böyük işlər gördü. Təkcə qələmlə yox, həm də ictimai-siyasi həyatında türk dilinin ədəbi dil meydanında yerini möhkəmlətdi: cahana sığmayan bədii əsərləri və elmi-nəzəri yaradıcılığı ilə" (2, s.56).

Ə. Nəvai "Mühakimət ül-lüğəteyn"də yazır ki, türk sartdan (şəhərdə yaşayan farslara sət deyilib) daha fəhmi və aydın idraklı, xilqəti daha saf və pak məxluqdur. O, türk qövmünü, türk dilinin ilahidən gəlmə - bəxtinə yazılan əqli və elmi düşüncəsindən bəhs edəndən sonra fars sözünün də gücündən, Ə. X. Dəhləvi sözünün, Ə. Caminin ruh oxşayan lətafətli sözləri və ruhu yaşadan zərif kəlamlarından da söz açır.

Türk dilinin üstünlükləri haqqında

Türk və fars dillərinin müqayisəsi və burada türk dilinin üstünlüyünü sübuta yetirmək məqsədilə 100 sözü - feili misal gətirir. Bunların hər birinin iki, üç, dörd, bəzən beş məna daşdığı izahlarla sübut edir.

Dilçi alimin nümunə çəkdiyi feyllərin bəziləri aşağıdakılardır: quvarmaq, quruşmaq, üşərmək, cıcaymaq, öndəymək, çiqəymək, dumsaymaq, umunmaq, osanmaq, iqmək, iqmək, oxranmaq, tarımaq, aldamaq, arğadamaq, işənmək, iqlənmək, aylanmaq, irikmək, igrənmək, avunmaq, qıstamaq, qınamaq, quzğalmaq, savrulmaq, çayğalmaq, devdəşmək, qımsanmaq, qızğanmaq, nikəmək, sılanmaq, tanlamaq, qımırdaqmaq, sirmək, sirməmək, kənərgəmək, sıgırmaq, sıgınmaq, qılmaq, yalınmaq, munqlanmaq, indəmək, tirgəmək, tivremək, kınqaymaq, sağaldamaq, sinqrəmək, yaşqamaq, isqarmaq, güncrənmək, soxranmaq, sıpamaq, qaralamaq, sürgənmək, güymənmək, inqranmaq, töşəlmək, munğaymaq, tançqamaq, tançqalmaq, görüksəmək, buşurğanmaq, boxsamaq, kirkinmək, sögdəmək, busmaq, bürmək, türmək, tamşımək, qahamar, sıpqrmaq, çiqərgəmək, cürgənmək, örtənmək, sızgurmaq, körpəkləşmək, çubrutmaq, çırğamağ, bıçımək, qınqranmaq, sinqürmək, kündələtmək, kömürmək, jik/girmək, küngürdəmək, kinerğəmək, gizərmək, doptulmaq, cıdamaq, tözmək, qazğanmaq, qıdıqlamaq, cımdıalmaq kəngirəmək, yadamaq, qadamaq, cıqanmaq, köndürmək, söndürmək, suqlatmaq (3, s. 58).

Əlişir Nəvaiyə görə bu sözlərin heç birinin fars dilində nəinki qarşılığı, heç özləri də yoxdur. O, əsərində söz və ifadə yaratmaqda türklərin sərtdən daha mahir olduğunu xüsusi vurğulayır.

Əlişir Nəvai "Mühakimət ül-lügəteyn"də yeddi rubai, üç nəzm, otuz üç beyt, iki qitə nümunə əsasında türk dilinin – türk şeir dilinin, ədəbi dilinin fars dilindən üstünlüyünü göstərir. Həmin nümunələrdən bir neçəsini sizlərə təqdim edək: Məsələn, meyın tərifinə aid "sıpqrmaq" – sözünü incə mübaligəsiz ötürmək olmur. Türk şeirində belə bir beyt var:

Saqiya, tut badə kim, bir ləhzə özümün baraj // Şərt bu kim, hər neçə tutsanq ləbaləb sıpqraraj.

*(Ey saqi, şərab ver, bir anlığa uyum,
Şərab ver, nə qədər versən,
bir qurtuma boşaldacam onu)* (3,s.22)

Nəvai yazır ki, - "Buradakı "sıpqraraj" sözünə çatanda fars şeirində nə əlac etsinlər? (çünki farsda belə bir ifadə-söz yoxdur), yaxud "tamşımək" sözü ("tamsınmaq") sözü hədsiz zövq almaq mənasını daşıyır, yəni şərabı başa çəkib tez içmək yox, ləzzət tapa-tapa, az-az, qurtum-qurtum içməyə deyilir.

Saqi çu içib, manqa tutar guş // Tamşı-tamşı anı kıluy nuş. (1, s. 516)

*(Saqi sərxoş olub, mənə iki dəfə artıq süzəndə,
Şərabı dadından ləzzət ala-ala içəcəyəm)* (3,s.22)
(bu söz də farsda yoxdur)

Fikir verin, Nəvai görün, nə qədər gözəl, nə qədər şirin, nə qədər təəssübkeşliklə şərh edir ki, insan sevginin həyrətindən nə deyəcəyini kəsdirə bilmir. Və yaxud farsca danışan türk bəyləri və əmirzadələri fars dilində "buxsamaq" sözünü versinlər, görüm necə verirlər!"

Nəvai eyni tonla, oxucusu ilə sanki, üzbuəzə danışmış sayığı daha 70-ə qədər sözlərin əksəriyyətini belə misallarla izah edir.

Həmin sözlər bunlardır: sıpqrmaq, sıpqrpay, tamşımək, buxsamaq, yığlamsınmaq, inqrəmək,

sinqrəmək, sıtqamaq, ögürmək, inckirmək, hey – hey, qımsanmaq, qızğanmaq, xor, çökür, tilmürmək, yasanmaq, arəstə, arayış, bizənmək, qabaq (göz qapağı), ah (çəkmək), isıq dəm (yanğılı nəfəs almaq), çakın (şimşəyə), ildırım, berk, saika, minq, at, it (it, itmək, itələmək), tüş (yan, yak), bar, sağın (beş mənası göstərilir – A.Ü.), tüz, kök, bab, yə, xod, dul, zor, nur, pır, şir, ot, od, öt, ut, üt, top, tur, töp, tür, türlemək, yə, bez, kudud, biz, ma, nəhnu, biyz, dərəfş, tər, ter, apak, xoy (tər), tir. (3, s. 23)

Əlişir Nəvai "...konkret misallarla sözlərin fonetik xüsusiyyətləri, qrammatik şəkilləri, morfoloji quruluşu məsələlərinə də toxunur. Elmi-didaktik, nəzəri əsərlərində türkcənin elmi dilinin səviyyəsini gələcək nəsələ nümunə kimi xatırladır. Gəncliyə anlatmaq istəyir ki, şöhrəti dünyanı götürmüş bu qədər əsərlər türkcə yazılıbsa, türkcənin söz meydanından uzaqlaşmaq, onun şeir yolunu, şeir dünyasını unutmamağa, yadırgamağa gələcək nəsillərin mənavi haqqı yoxdur" (2, s. 61).

Azərbaycanda Əlişir Nəvai tədqiqatçıları

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yüzlərlə Əlişir Nəvai tədqiqatçıları vardır ki, məqalənin həcmi nəzərə alaraq, onların hamısından burada geniş bəhs açmaq mümkün deyildir. Bu araşdırmaçılar dahi ustadın hərtərəfli yaradıcılığı ilə yanaşı "Mühakimət ül-lügəteyn" [İki dilin müqayisəsi] əsərini də diqqət mərkəzində saxlamışlar. Bu araşdırmaçıların məqalə və tədqiqatları 2009-cu ildə Bakıda nəşr edilmiş "Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında" adlı məqalələr toplusunda verilmişdir. Almaz Ülvi Bunnətova "Əlişir Nəvainin əsri və nəsr" kitabında onların bəzilərinin adlarını sadalayaraq, bir çoxlarının tədqiqatlarından bəzi seçmələr vermişdir. Biz də burada bir neçə nümunə verməyi məqsədə uyğun hesab etdik:

1902-ci ildə Bağçasarayda Əlişir Nəvainin "Mühakimətül-lügəteyn" əsəri İsmayıl bəy Qasprinskiyə giriş məqaləsi ilə kitab şəklində nəşr olunmuşdur. (Nəvai Əlişir. Mühakimətül-lügəteyn/naşiri və ön sözün müəllifi İsmayıl Qasprinski. Baxçasaray:1902, 21 səh.)

1916-cı ildə Ə. Həsənsadə yazır: "Mühakimətül-lügəteyn" fars dili ilə türk dilləri arasında ədibənə və münəqqibənə bir mükəlimə olub, türk dilinin fars dilindən varlı və mükəmməl olduğunu isbat etmək məqsədilə yazılmışdır. Əlişir Nəvainin yazdığı qəzəllər türk aləmində misilsizdir (5, s.48).

Mirzə Möhsün İbrahimi Əlişir Nəvaiyə iki tədqiqat işi həsr etmiş və deyirdi: "Nəvai şair olmaqdan ziyadə bir lisançı (dilçi) idi; ...Firdovsinin fars ədəbiyyatı üçün açdığı yeni cığırlardan daha qiymətli bir cıgırı Əmir Əlişir Nəvai cıgatay ədəbiyyatında açmışdır" (5, s.156).

1940-cı ildə görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun dediklərindən: "...Nəvai bir alim kimi, dilşünas, tarixçi kimi çıxış edir. O, son dərəcə çoxcəhətli və istedadlıdır. Nəvai yalnız böyük ədəbiyyat deyil, böyük dil də yaratmışdır. Nizaminin böyük şəxsiyyəti ilə çiyin-çiyinə böyük Nəvai dayanmışdır" (5, s. 46).

Həmid Araslı: "Nəvai özbək (türk) dilinin ədəbi dil, dövlət dili olmasını nəzəri cəhətdən əsaslandırın

“Mühakimətül-lügəteyn” əsərini yazmışdır. Bu əsər mütəxəssislər tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmişdir ” (5.s.110).

Nəticə və Dəyərləndirmələr

• Əlişir Nəvai türk dilinin üstünlüklərini göstərmək məqsədilə “Mühakimət-ül lügəteyn” [İki dilin müqayisəsi] əsərini yazmış və göstərmişdir ki, başqa dillər kimi türk dilinin də böyük yaradıcılıq imkanları sonsuzdur.

• Əlişir Nəvai "Mühakimət-ül-lügəteyn" əsərində tarixdə ilk dəfə olaraq dil müstəvisində türk və fars mədəniyyətlərinin müqayisəli təhlilini, araşdırmasını vermişdir.

• Türklərlə farslar eyni həyat şəraitində, eyni mühitdə, türk hakimiyyəti altında yaşadıkları halda, hər bir türkün fars dilini öyrənmə bilməsi, ancaq farsların türk dilini öyrənmək bacarıqlarının olmadığı, türkün onlardan daha üstün, ağıllı olduğunu göstəricisidir.

• Əlişir Nəvai qarşılaşdırmasında fars dilində olan bütün anlayışların türk dilində də olduğunu, ancaq türk dilindəki çox gözəl, dərin mənalı anlayışların fars dilində olmadığını, söyləyir və bunlara yüzlərlə nümunə sərgiləyir.

• İnamlı əmir, dövlət xadimi öz türk dilini dövrünün sayılıb, seçilən dillərlə bir sırada qoymaqla həm də bu işi əməli şəkildə həyata keçirir və hamıya örnək olurdu.

• Nəvai türkcə beş divan, beş poema (Xəmsə), iki təzkirə, üç filoloji, altı dini-əxlaqi, üç tarix əsəri və daha neçə başqa əsərlər müəllifidir.

• Əlişir Nəvainin Daşkənddə çap edilən və bütün türk dünyasında iz buraxan 20 cildlik ədəbi-bədii, elmi-tarixi irsi olduqca böyük və çoxistiqamətlidir.

• Buraya onun 30 möhtəşəm əsəri, lirik əsərlərdən ibarət divanları, epik poemaları, elmi və fəlsəfi traktatları (risalələri) daxildir.

Qaynaqlar

1. Алишир Навоий. Мухокамат ул-лугатайн.10-ж.ли Т.: 2011.-511-537 bet. 516 т.)

2. Almaz Ülvü. Əlişir Nəvainin əsri və nəsrü. (elmi-filoloji və dini-təsəvvüfi əsərləri) Bakı: Elm və təhsil-2023, 580 səh.

3. Əlişir Nəvai. Mükalimeyi -lügəteyn. Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran, ön söz və qeydlər Kamil Vəli Nərimanoğlunun.- Bakı, Yurd,1999, 66 səh.

4. Əlişir Nəvai. Mühakimətül-lügəteyn//naşiri və ön sözün müəllifi İsmayıl Qasprinski. Baxçasaray:1902, 21 s.

5. Əlişir Nəvai Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında: məqalələr, Bakı: 2009, 360 səh.

6. Paşayeva Q. Addım-addım Özbəkistan. Bakı. “CBS PP” 2021, s. 349, üm s.443.)

7. Ülvü Almaz. Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələri.-Bakı, Qartal, 2008, 334 səh.